

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS – UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DAS STARTUPS BRASILEIRAS E SEU ECOSISTEMA.

Rafael Vinicius Diogo Cordeiro de Azevedo (diogo.rafa@yahoo.com.br)

Regiane de Fátima Bigaran Malta (regianemalta@fatec.sp.gov.br)

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil.

RESUMO. *O presente trabalho tem como abordagem “Novos Modelos de Negócio – Estudo das características das Startups Brasileiras e seu Ecosystema”, cujo objetivo é identificar as características/comerciais das startups do país (áreas de atuação, público alvo e representatividade numérica dessas empresas no mercado brasileiro).*

Do exposto, é importante ressaltar que o método adotado para desenvolvimento deste trabalho será a pesquisa bibliográfica (publicações editoriais, livros, reportagens, artigos entre outros) e análise aos dados estatísticos coletados e geridos pela Associação Brasileira de Startups – ABSTARTUPS durante o ano de 2019.

Diante disso, entendemos que por intermédio da referida pesquisa será possível responder e entender questões como:

- ✓ Quais as áreas de atuação das Startups no Brasil?
- ✓ Quantas empresas desse molde existem no país?
- ✓ Quais os atores que formam o Ecosystema Brasileiro de Startups?
- ✓ STARTUP é uma visão empreendedora?

Contudo, acreditamos também que seremos capazes ter a percepção de como essas organizações estão gerando valor a partir de ideias inovadoras baseadas na tecnologia.

Vale destacar também que o desenvolvimento deste terá como referencial teórico a ideia dos conceitos de Startup e Empreendedorismo, de forma a compreender a concepção de uma empresa startup no mercado brasileiro.

Palavras-chave. *startup, empreendedorismo, modelos de negócios e inovação.*

ABSTRACT. The present work approaches “New Business Models - Study of the characteristics of Brazilian Startups and its Ecosystem”, whose objective is to identify the characteristics / commercials of the startups of the country (areas, target audience and numerical representation of these companies in Brazil). Brazilian market).

From the above, it is important to emphasize that the method adopted for the development of this work will be the bibliographic research (editorial publications, books, articles, articles, among others) and analysis to the statistical data collected and managed by the Brazilian Association of Startups - ABSTARTUPS.

Therefore, we understand that through this research it will be possible to answer and understand questions such as:

- ✓ What are the startup areas in Brazil?
- ✓ How many companies of this mold are there in the country?
- ✓ Which actors form the Brazilian Startup Ecosystem?
- ✓ Startup is an entrepreneurial vision ?

However, we also believe that we will be able to gain insight into how these organizations are generating value from innovative technology-based ideas.

It is also worth mentioning that the development of this will have as theoretical reference the idea of the concepts of Startup and Entrepreneurship, in order to understand the conception of a startup company in the Brazilian market.

Keywords. *startup, entrepreneurship, business models and innovation.*

1. INTRODUÇÃO

Diante da crescente diversidade de novos modelos de negócios no mercado, é imprescindível desenvolver estudos ou análises em relação aos perfis dos referidos negócios, visando entender o impacto junto aos consumidores e as diferentes formas de comercialização de produtos e serviços disponíveis atualmente.

Dentro desse contexto o Sebrae Nacional (2019) define que o modelo de negócio: “É a forma como uma empresa cria, entrega e captura valor. Em outras palavras é a forma que transforma o time, produto e gestão de receita, lucros e retorno para os acionistas”.

Considerando que as Startups são sinônimos de novos modelos de negócio, faz-se necessário abordarmos essa temática objetivando identificar e compreender o crescimento em números e as características básicas de atuação dessas empresas no mercado brasileiro.

De acordo Sebrae (2017) “ Um startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. ”

Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. (MOREIRA,2016).

Diante dos conceitos descritos, pode-se interpretar que uma empresa startup está basicamente relacionada aos novos modelos de negócios, os quais buscam desenvolver projetos promissores e colocar ideias inovadoras em prática tendo por objetivo suprir a necessidade dos consumidores e sociedade.

Do exposto, é o importante salientar que o desenvolvimento deste terá como referencial teórico o conceito de Startup e Empreendedorismo, de forma a compreender a concepção de uma empresa startup e obter dados estatísticos relacionados as empresas existentes no Brasil que se enquadram nesse perfil.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EMPREENDEDOR E EMPREENDEDORISMO

Tendo por objetivo compreender o quanto o empreendedorismo e conseqüentemente o empreendedor contribui na concepção de novas ideias e ações que resultam em serviços e produtos inovadores, abordaremos de maneira sucinta as definições e aspectos de ambos.

Empreendedorismo é uma forma de ser que busca desenvolver o potencial das pessoas para serem empreendedoras em qualquer área em que estejam atuando, seja como criadores de empresa, autônomos, profissionais liberais, artistas, executivos, funcionários públicos ou trabalhadores das grandes, médias e pequenas empresas. (SENAI,2019).

O empreendedorismo está associado ao processo pelo qual produtos e serviços são substituídos no mercado, à substituição de produtos existentes por outros mais baratos ou mais eficientes para a mesma função ou, simplesmente, à ação de tornar a função de um produto ou serviço obsoleta pela introdução de inovações tecnológicas. (AIDAR, 2003).

Contudo, sabe-se que desenvolver produtos e serviços afim de sanar problemas cotidianos é um dos maiores desafios dos empreendedores brasileiros, suprir as necessidades e anseios dos clientes em setores como:(mobilidade urbano, educação, saúde, financeiro, alimentação entre outros) por meio da inovação e tecnologia é o caminho a ser seguido para o sucesso.

Nesse sentido Chiavenato (2008) define que: “ O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”.

Já o Sebrae Nacional (2019) define que: Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação”.

Percebe-se que o empreendedor é o indivíduo que busca colocar em prática determinada ideia de negócio por diversos motivos, seja, econômico, social, desenvolver produto/serviço inovador ou perfil profissional assumindo grandes riscos para isso, sejam eles: financeiros, estruturais e administrativos. Seguindo esse raciocínio, identificamos que alguns autores consideram que os empreendedores podem ser definidos de acordo com seus aspectos ou motivações para empreender, desse modo podemos citar:Empreendedor nato, Empreendedor Serial, Empreendedor Social, Empreendedor por necessidade e o Empreendedor herdeiro.

Todos os tipos empreendedores citados acima, possuem as suas particularidades, por outro lado todos também assumem riscos altos na concepção ou consolidação de seus negócios.

2.2 STARTUP

Veremos neste capítulo que há inúmeras definições para startup, entretanto todas elas estão relacionadas aos novos modelos de negócio tendo como característica a inovação.

De acordo com Brito (2018) a startup se caracteriza “ Pela inovação do serviço produzido, geralmente em base tecnológica, desenvolvido a custos menores e processos mais ágeis”.

Startups são empresas em fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com potencial de crescimento rápido”. (ABSTARTUPS, 2019).

Do exposto, entende-se que a concepção e a atuação de uma startup estão intrinsicamente ligadas ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores tendo como base a tecnologia.

Nesse sentido, o Sebrae (2019) enfatiza que: As definições de startup podem variar, mas na prática startup é inovação, e os modelos de negócios repetíveis e escaláveis estão sendo aplicados no mundo inteiro”.

Outro ponto bastante relevante a ser apontado em relação as startups é a necessidade de criar algo que possa ser replicado em diversos cenários econômicos e mercados, visando é claro a consolidação do serviço ou produto fornecido, nesse contexto podemos citar grandes exemplos como: QuintoAndar, 99 táxis, Nu Bank, Loggi, Gympass, Pagueseguro entre outras.

As quais nasceram com viés tecnológico e inovador, explorando os nichos de mercados já existentes ou criando-o, como consequência se tornaram sinônimos Startups bem-sucedidas sendo denominadas como Unicórnios, denominação a qual trataremos na sequência.

2.3 STARTUP UNICÓRNIO

A conceituação de empresa Unicórnio tem por base a consolidação de uma Startup em relação aos seus produtos ou serviços junto aos consumidores como consequência aumento no patamar de seu valor de mercado.

Assumindo assim, papel de protagonismo quando debatemos a essência de projetos embrionários que se transformaram em grandes negócios em curto espaço de tempo, e com valor de mercado igual ou acima 1 Bilhão de dólares após grandes aportes financeiros realizados por investidores, sejam,

individuais ou conglomerados.

A nomenclatura, inspirada na “raridade” do ser mitológico, é dada para um grupo seletivo de startups que passam por um crescimento exponencial, alcançando a avaliação de US\$ 1 bilhão por uma agência de capital de risco. (BIANCHI, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Pode-se entender metodologia como um caminho que se traça para se atingir um objetivo. É, importante, a forma, o modo para resolver problemas e buscar respostas para as necessidades e dúvidas. (MICHEL, 2009).

O método adotado no desenrolar deste será baseado na pesquisa bibliográfica por meio de (publicações editoriais, livros, homepage-sites específicos, reportagens entre outros), que tange a temática escolhida e análise dos dados estatísticos elaborados pela Associação Brasileira de Startups em relação às startups do país.

Dito isso, é importante enfatizar que o desenvolvimento deste seguirá as diretrizes de artigo científico/acadêmico, atendendo assim às exigências do Congresso Encontro de Gestão e Tecnologia (ENGETEC) para submissão do mesmo.

De acordo com Michel (2009) o artigo científico trata-se de “ De um estudo pessoal (ou de grupo), uma descoberta no campo da ciência, ou problemas científicos, embora de extensão relativamente pequena, com objetivo de tornar pública parte de um trabalho de pesquisa que esteja sendo realizado”. O artigo científico relata e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de uma pesquisa em determinada área de conhecimento. (CALDAS et al., 2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vale esclarecer, que após início deste observamos que os dados estatísticos vinculados às startups no cenário nacional, são basicamente gerados e analisados pela Associação Brasileira de Startups, entidade a qual desempenha um papel de representação das mesmas.

Portanto, teremos como espinha dorsal em relação aos números as informações colhidas e posteriormente plotadas em gráficos da associação supracitada.

4.1 STARTUP EM NÚMEROS

Obviamente quando pensamos em startups existem inúmeros pontos a serem compreendidos, desde as motivações de seu surgimento até aos números que envolvem e representam o crescimento exponencial das mesmas no país.

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups Brasil (2019) no Brasil temos 12.700 Startups distribuídas em 74 comunidades, sendo que desse total 60 % dessas empresas estão localizadas na região Sudeste do país, segue gráfico ilustrativo que retrata justamente esse ponto.

GRÁFICO 1: STARTUPS PELO BRASIL.

Fonte: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO - EBC (2019).

Diante da ilustração acima, conseguimos notar o expressivo número de cerca de 10 mil empreendedores os quais lideram as suas organizações, compondo assim 74 comunidades. Outro ponto bastante relevante que conseguimos observar é o faturamento anual acima de R\$50mil representando 69% das startups existentes até esse momento no Brasil.

De modo a entendermos cada vez mais o crescimento das empresas Startups no mercado, segue levantamento dos estados brasileiros com mais startups.

GRÁFICO 2 :RANKING 10 ESTADOS COM MAIS STARTUPS

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

Considerando que os gráficos elaborados pela ABSTARTUPS em sua web site são interativos, uma vez, que os números são observados somente com o indicador acima de cada informação.

Contudo, elaboramos para melhor exemplificação tabelas com os índices numéricos extraídos dos gráficos em questão.

TABELA 1: RANKING 10 ESTADOS COM MAIS STARTUPS

UF	Nº Empresas Startups
São Paulo	3.765
Minas Gerais	1.090
Rio Grande do Sul	922
Rio de Janeiro	839
Paraná	641
Santa Catarina	604
Bahia	254

Pernambuco	212
Distrito Federal	208
Goiás	186

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

Como pode ser observado no gráfico e consequentemente na tabela acima, o Estado de São Paulo detém o maior número de empresas dentro do conceito de Startup representando um total de 3.737 startups de acordo com a ABSTARTUPS (2019).

Entretanto Brito (2018) afirmar que: “O maior número de startups brasileiras está concentrado nos estados de São Paulo (41%), Minas Gerais (12%) e Rio de Janeiro (9,7%)”.

Vale destacar também os dados a Associação Brasileira de Startups em relação as capitais brasileiras com mais startups, segue o gráfico ilustrativo e o quantitativo:

GRÁFICO 2: RANKING 10 CIDADES COM MAIS STARTUPS

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

TABELA 2: RANKING 10 CIDADES COM MAIS STARTUPS

CAPITAIS	Nº EMPRESAS STARTUPS
São Paulo	2641
Rio de Janeiro	703
Belo Horizonte	602
Porto Alegre	552
Curitiba	369
Florianópolis	254
Brasília	208
Salvador	202
Recife	185
Fortaleza	161

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

Analisando os gráficos e números inseridos acima, nota-se que a região sudeste possui nesse momento a maior representatividade de empresas dentro do conceito de startup no país, de maneira a ser associado ao poder econômico e a visibilidade da região.

4.2 MODELO DE NEGÓCIO

A conceituação do negócio e a escolha da estratégia competitiva são etapas importantes na definição do modelo de negócio a ser adotado e são muitas das vezes influenciados por ele.(AIDAR,2003).

Portanto, entende-se que definir o modelo de negócio diz muito sobre a estratégia competitiva que será adotada por determinada organização a ser inserida ou redirecionada no mercado.

Visando compreender os modelos de negócio que envolvem as startups brasileiras, vejamos no levantamento abaixo:

GRÁFICO 3: STARTUPS POR MODELO DE NEGÓCIO

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

TABELA 3: STARTUPS POR MODELO DE NEGÓCIO

Modelo de Negócio	Nº de Empresas Startups
SaaS (Comercialização e distribuição de software como serviço)	1924
Marketplace	941
Outros	801
E-commerce	363
Consumer	295
Hardware	160
Other	Licenciamento 89; Venda de dados 72 e API 37

Fonte: ABSTARTUPS – Associação Brasileira de Startups (2019).

É importante salientar que, o gráfico acima refere-se a pesquisa de dados por amostragem de 4.682 empresas, ou seja, não contempla o total geral de empresas startups do país. No entanto proporciona uma visão fiel dos modelos de negócios mais influentes na hora de definir a estratégia de negócio das startups.

4.3 SEGMENTAÇÃO E PÚBLICO – ALVO

Como em qualquer ramo de atuação no mercado, sabe-se que conhecer e definir o segmento a ser inserido é vital para o crescimento e sobrevivência de qualquer organização em um mundo globalizado.

Dito isso, identificar o público-alvo das startups brasileiras é de suma importância para a compreensão inicial das características dos consumidores e idealizadores dessas empresas.

Portanto, segue levantamento por amostragem realizado pela ABSTARTUPS em relação ao público-alvo das startups no Brasil, de modo a compreendermos esse cenário.

GRÁFICO 4: STARTUPS POR PÚBLICO – ALVO

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

TABELA 4: STARTUPS POR PÚBLICO – ALVO

Público - Alvo	Nº de Empresas Startups
B2B (Comércio/Relacionamento entre empresas)	2208
B2B2C (Comércio/Relacionamento entre empresas e consumidor)	1213
B2C (Comércio/Relacionamento entre empresa e consumidor)	909

Público - Alvo		Nº de Empresas Startups
OUTROS/OTHER	P2P (Descentralização das funções tradicionais de rede de computadores)	86
	B2G (Comércio/Relacionamento entre empresa e governo)	30

Fonte: ABSTARTUPS – Associação Brasileira de Startups (2019).

Assim sendo, nota-se que a maior concentração dos negócios das startups está no comércio B2B – Business to Business, ou seja, comercialização de empresa para empresa. Através de soluções em

serviços e produtos que possam trazer alguma vantagem competitiva para as empresas que os obtém. Entretanto, se considerarmos que comércio B2B2C e B2C juntos correspondem a praticamente a metade do público – alvo das startups, conseguimos observar que o desenvolvimento de soluções para o cotidiano visando o consumidor final/pessoa física é bastante relevante.

4.4 FASES DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA STARTUP

Visando prosseguir com o desenvolvimento deste dentro da temática proposta é evidente a importância de explorarmos as fases envolvidas na consolidação de uma empresa Startup.

Segundo Zuini (2014) existem 04 fases que envolvem a concepção de um startup sendo: curiosidade, ideia, operação e guinada.

Já o Sebrae (2019) define que há estágio do empreendedor e do projeto em relação ao ciclo de vida de um startup denominados em momentos os quais são: Curiosidade, Ideação, Operação, Tração e Estrela.

Por outro lado, a Associação Brasileira de Startups define as seguintes fases em relação as startups: Ideação, Operação, Tração e Scaleup.

Nesse sentido, inserimos mapeamento realizado pela Abstartups (2019) cujo identifica as fases supracitadas além de mensurá-las em números de acordo com a evolução das organizações em questão.

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

TABELA 3: FASES DAS STARTUPS.

Fases das Startups	Nº de Startups
Ideação	1138
Operação	1541
Tração	2199
Scaleup	509

Fonte:: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

Tendo por objetivo, trazer mais embasamento para as fases supracitadas segue nos subitens as definições das referidas.

4.5 IDEAÇÃO

Fortalecer uma ideia de negócio é o primeiro passo a ser dado, quando pensamos em empreender. Assim sendo, é crucial está com essa ideia bem fundamentada tendo sempre uma visão crítica de onde e como chegar na concretização da mesma.

O empreendedor já tem uma ideia de negócio e precisa de orientação sobre gestão, mercado e investimento para tirar sua ideia do papel. É o estágio de amadurecimento do empreendedor e do projeto. (SEBRAE SP,2019).

4.6 OPERAÇÃO

O segundo estágio a ser seguido é a operação, neste o modelo de negócio já está definido e o produto ou serviço estão estruturados e apreciados pelo cliente.

É o estágio em que o empreendedor e o projeto estão mais amadurecidos. As questões essenciais estão resolvidas; o modelo de negócio, definido; o produto ou serviço, testado pelo cliente. (SEBRAE SP,2019).

4.7 TRAÇÃO

Já a Tração é um estágio importantíssimo na busca pelo fortalecimento e crescimento do negócio, tendo por objetivo a atrair recursos financeiros e técnicos junto a potenciais parceiros e investidores.

É o estágio em que o empreendedor busca formas de crescer mais rápido e precisa de novos parceiros ou investimentos. (SEBRAE SP,2019).

5. ECOSISTEMA DE STARTUPS

Segundo Ferreira (2004) ecossistema é “ O conjunto formado pela comunidade e o meio ambiente”.

Com ecossistema de startups nós nos referimos a todas as empresas e órgãos que contribuem para empresas nascentes se desenvolverem.(ABSTARTUPS, 2019).

Visto que todo e qualquer ecossistema é formado por atores, os quais interagem entre si compartilhando o mesmo ambiente, conseguimos citar alguns atores envolvidos no ecossistema de startups no cenário brasileiro sendo eles: Empresas, Startups, Poder Público(Governo), Investidores, Mentores e Aceleradores.

De acordo com Abstartups (2019):“Para uma startup surgir ela precisa de funcionários capacitados (universidades), espaço físico (coworkings), conhecimento (aceleradoras e mentores), visibilidade (imprensa) e muitos outros fatores que contribuem para que esse novo empreendimento seja um sucesso”.

Compreende-se que para o surgimento e consolidação de uma empresa startup no mercado, existem alguns fatores preponderantes a serem considerados em todas as etapas/fases de uma startup, sendo eles: espaço físico (que atenda as necessidades do negócio) , profissionais capacitados , universidades, mentores, investidores entre outros.

GRÁFICO 7: O ECOSISTEMA BRASILEIRO EM NÚMEROS.

Fonte: ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (2019).

Conseguimos observar no gráfico acima, o ecossistema brasileiro de startups de modo a exemplificar a distribuição das startups pelo país, trazendo também o quantitativo de empresas, comunidades e

idades que possuem essas organizações.

6. CONCLUSÃO

Diante do apresentado foi possível ter uma ideia das características básicas, isso em números das startups no Brasil e conseqüentemente ter uma noção do mercado a qual essas empresas estão inseridas.

Acreditamos também que elucidamos todos pontos levantados no resumo deste artigo, trouxemos os números de empresas startups no Brasil além da distribuição por Estados e Capitais, o modelo de negócio mais comum entre elas, o público – alvo/ segmentação, um resumo do ecossistema das startups brasileiras e seus atores.

Apresentamos também definições sucintas de empreendedorismo e empreendedor, cujo com desenrolar deste foi possível compreender que de fato a criação de uma startup em sua grande maioria parte de uma visão empreendedora sobre um serviço ou produto, visando suprir alguma necessidade ou propor soluções criativas a problemas cotidianos.

Entretanto, desenvolver estudos mais amplos em relação a startup será necessário quando se deseja ter uma visão micro do mercado, buscando responder questões como:

- ✓ Qual o perfil do idealizador/criador de uma startup?
- ✓ Quais os riscos envolvidos na concepção de uma startup?
- ✓ A empresa foi criada partir de uma ideia inovadora, necessidade econômica ou social?
- ✓ Ter uma ideia brilhante basta para o sucesso da empresa?

Pois bem, de fato existem inúmeros pontos a serem abordados quando tratamos de startup, no entanto o presente trabalho pode ser considerado como um “ponta pé inicial” na busca da elucidação das referidas questões e principalmente na compreensão desse novo modelo de negócio em ampla ascensão no país.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a todos funcionários e docentes da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec ZL, por proporcionar um ensino de qualidade e um ambiente propicio a isso.

Agradeço também a Professora Regiane Malta, por me orientar no desenvolvimento desse trabalho e contribuir para o meu crescimento profissional.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (São Paulo). **A base de dados do Ecossistema Brasileiro de Startups**. 2019. Disponível em: <<https://startupbase.abstartups.com.br/>>. Acesso em: 27 abr. 2019.

BLANK, Steve; DORF, Bob. **Startup: Manual do Empreendedor: O Guia Passo a Passo para Construir uma Grande Empresa**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

BRITO, Débora. **Startups crescem no Brasil e consolidam nova geração de empreendedores**. 2018. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-07/startups-crescem-no-brasil-e-consolidam-nova-geracao-de-empresarios>>. Acesso em: 27 abr. 2019.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

MOREIRA, Daniela (Ed.). **O que é uma Startup**. 2016. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/pme/o-que-e-uma-startup/>>. Acesso em: 13 abr. 2019.

RIES, Eric. **A Startup Enxuta: The Lean Startup**. São Paulo: Leya, 2012.

SEBRAE (Minas Gerais). **O que é uma empresa startup?** 2017. Disponível em: <<https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/texto/o-que-e-uma-empresa-startup>>. Acesso em: 15 abr. 2019.

SEBRAE NACIONAL. **Startup: o que é e como fazer um modelo de negócios**. 2019. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/startup-entenda-o-que-e-modelo-de-negocios,5b3bb2a178c83410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 15 maio 2019.

SENAI(São Paulo). **Empreendedorismo**. Disponível em: <portalead.sp.senai.br/curso/78401/483/competencia-transversal-empresarios>. Acesso em: 15 abr. 2019.

ZUINI, Priscila. **4 fases que sua startup precisa para dar certo**. 2014. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/pme/4-fases-que-sua-startup-precisa-superar-para-dar-certo/>>. Acesso em: 27 abr. 2019.

KALIL, Luciano (Org.). **As fases de uma startup**. 2019. Disponível em: <<https://comunidade-sebrae.com.br/startuppr/fases-de-uma-startup>>. Acesso em: 27 abr. 2019.

MICHEL, Maria Helena. **Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 204 p.

WEVER, Francisco Britto Luiz. **Empreendedores Brasileiros: Vivendo e Aprendendo com grandes nomes**. 8. ed. Rio de Janeiro: Negócio, 2003.

DEGEN, Ronald. **O Empreendedor: Fundamentos da Iniciativa Empresarial**. 8. ed. São Paulo: Makron, 1989.

CALDAS, Maria Aparecida Esteves et al. **Documentos Acadêmicos: Um padrão de qualidade**. 2. ed. Recife: Universitária Ufpe, 2010.

BIANCHI, Caio. **Startups Unicórnio: O que são, o que comem e onde vivem?** 2019. Disponível em:

<<https://www.espm.br/empreendedorismo/startups-unicornio-o-que-sao-o-que-comem-e-onde-vivem/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

VALENTE, Jonas. **Quer criar uma startup? Veja dicas e alertas de especialistas na área.** 2019. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/quer-criar-uma-startup-veja-dicas-e-alertas-de-especialistas-na-area>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

AIDAR, Marcelo Marinho. **Empreendedorismo.** São Paulo: Cengage Learning, 2003.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **O Dicionário da Língua Portuguesa.** 6. ed. Rio de Janeiro: Positivo, 2004.